

BALANCED SCORECARD: UM INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA EMPREENDEDORES

Balanced scorecard: A management tool for entrepreneurs

FONSECA, Rafael Rios da
PINHO, Gustavo
SILVA, Lucas Alberto
Faculdade de Jaguariúna

Orientador: Clenio Pedro Casarin

RESUMO

O *Balanced Scorecard* é um instrumento que possibilita ao empreendedor uma visão mais clara da real situação da empresa, através da análise de indicadores de desempenho que auxiliam como direcionadores de suas futuras ações, visando à geração de valor. A falta de planejamento e visão de longo prazo é um aspecto que dificulta à chegada das pequenas empresas brasileiras a fase de maturidade, questão que pode ser mitigada com a aplicação correta da ferramenta abordada neste artigo. Para tal feito, foi realizada uma pesquisa bibliográfica fortemente conceituada nos trabalhos de grandes estudiosos deste tema, procurando fazer a síntese e agregar os conhecimentos e conceitos mais relevantes analisados. Ao decorrer do artigo, será contemplada a importância da adaptação e implementação de indicadores de desempenho, buscando utilizar ao máximo as potencialidades da ferramenta em questão, de forma a apresentar um modelo sugerido, que possa contribuir no desenvolvimento dos novos empreendimentos.

Palavras Chave: Balanced Scorecard; Empreendedorismo; Indicadores.

ABSTRACT

The Balanced Scorecard is a tool that allows the entrepreneur a clearer vision and the situation of the company, through the analysis of performance indicators that help as drivers of future actions of the company, aimed at value creation. The lack of planning and long-term vision is something that hinders the arrival of small Brazilian companies to mature stage, which can be mitigated with the correct application of the tool discussed in this article. To do so, we used a literature search heavily conceptualized in great scholars of this subject, looking to make the synthesis and aggregate the most relevant knowledge of each of the authors surveyed and analyzed each concept. The course of the article will be referred to the importance of adaptation and implementation of performance indicators, seeking to use to the fullest the potential of the tool in question, in order to submit a suggested model, which can contribute to the development of new enterprises.

Key-words: Balanced Scorecard; Entrepreneurship; Indicators.

1. INTRODUÇÃO

A fase do planejamento é a etapa vital para que um novo empreendimento alcance o sucesso almejado por seus idealizadores. No Brasil, uma boa parte dos empreendedores se aventuram na criação de novos negócios sem ter um planejamento, referenciais teóricos e indicadores que forneçam uma base quanto ao desempenho e evolução dos fatores críticos de sucesso, tendo como foco e garantia de êxito, apenas sua força de vontade e paixão pela atividade que exercerão no novo empreendimento. Uma melhor racionalização dos empreendimentos mostra-se vital para o sucesso, pois segundo a pesquisa do SEBRAE de 2014, "*Causa Mortis*", a causa de falência de jovens empresas nos primeiros cinco anos de vida, está intimamente ligada à falta de conhecimento de mercado e de ferramentas de gestão.

Os conceitos baseados no *Balanced Scorecard* (BSC), em conjunto com a elaboração de um plano de negócios, podem colaborar para análise e desenvolvimento do empreendimento, fornecendo importantes dados, indicadores e padrões para que o planejamento e a execução sejam feitos de forma organizada, utilizando-se da aplicação desses conceitos desenvolvidos de forma científica e com funcionalidade comprovada por estudiosos especialistas da área, assim como citado por William Edwards Deming, um dos grandes estudiosos da área de qualidade, "*o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado*".

Baseado nessas considerações, este estudo visa compreender o empreendedorismo desde sua origem, introduzir os conceitos da ferramenta BSC e por fim propor um modelo de desenvolvimento estratégico com base na aplicação dos indicadores como referencial de desempenho.

Inicialmente o artigo apresenta os objetivos que busca atender e alcançar, logo após, é apresentado à metodologia utilizada para a reunião e análise dos dados. O artigo busca conceituar de forma clara e coesa a teoria estudada, condensando-a de forma a explicitar as partes realmente relevantes do processo de criação da estratégia e gestão. Por fim, com este entendimento, o artigo propõe a viabilização da aplicação de tais conceitos para a elaboração do mapa estratégico que colabora na gestão do novo empreendimento.

1.1. OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Utilizar os conceitos básicos do *Balanced Scorecard (BSC)* no processo de racionalização de um novo empreendimento, a fim de colaborar no planejamento e controle das ações em busca do sucesso e geração de valor.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Fornecer informações relevantes quanto ao BSC e sua aplicação na gestão de um novo empreendimento;
- Identificar indicadores que possam demonstrar o desempenho de fatores relevantes, construindo um modelo base para a utilização do BSC apoiando as tomadas de decisão quanto ao desenvolvimento do empreendimento;
- Sugerir ações baseadas em conhecimentos básicos do BSC, de forma simples e prática, considerando os conceitos mais importantes, de forma acessível a novos empreendedores.

2. METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica onde, segundo FONSECA (2002), é feita a partir do levantamento de referenciais teóricos por meios escritos e eletrônicos, tais como livros e artigos científicos. Segundo GIL (2007) esse tipo de pesquisa é caracterizada por investigações de ideologias ou análise de diversas posições sobre um determinado tema.

O plano de pesquisa ocorre basicamente na busca de artigos científicos, bibliografias e periódicos, sendo realizada através de websites e também de livros. Para a instrumentação de coleta de dados, leva-se em consideração a observação sobre os conceitos de cada autor, realizando uma correlação entre os mesmos, para que assim se crie um artigo fortemente conceituado. (FONSECA, 2002)

Após a coleta de dados, inicialmente expõem-se cada conceito, levando maior entendimento das questões determinadas como relevantes. Com base no aprofundamento realizado, busca-se levar os conceitos a uma aplicação prática visando alcançar os objetivos propostos.

3. EMPREENDEDORISMO

3.1. Definição e Contextualização Histórica

De acordo com Landstrom e Benner, (VERGA, Everton; SILVA, Luiz, 2014. apud. HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009, pág. 28) o empreendedorismo despontou após um grande período de omissão política aplicada pelo sistema feudal na economia europeia, no qual o direito de propriedade era limitado e as mercadorias excessivamente taxadas. Entretanto, ao longo da idade média, aos poucos essas circunstâncias se modificavam e o processo de empreendedorismo progredia com base nas classes dos comerciantes e na evolução das cidades. Neste período o termo empreendedor foi utilizado para retratar um participante assim como um administrador de grandes projetos de produção.

Diante da necessidade de inovação e aprimoramento da qualidade de vida, o termo empreendedorismo esteve em constante evolução conceitual no decorrer do tempo, iniciou-se na idade média como um participante ou uma pessoa encarregada de projetos de produção em larga escala sendo definido por HIRISCH (2004, pág. 27) como o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e o esforço necessário, assumindo riscos financeiros, psicológicos e sociais e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal.

De maneira mais evidente, no século XX, o empreendedorismo é associado à inovação, conforme o pensamento exposto por Joseph Schumpeter:

A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de produção explorando a invenção ou, de modo mais geral, um método tecnológico não experimentado, para produzir um novo bem ou um bem antigo de maneira nova, abrindo uma nova fonte de suprimento de materiais, ou uma nova comercialização para produtos e organizando um novo setor. (SCHUMPETER, 1952 apud HISRICH; PETERS, 2004, pág.28).

O significado da palavra empreendedor, segundo FILION (Apud. DOLABELA, 2008), muda de acordo com o país e a época, sendo constatado no Quadro 1, uma breve demonstração da evolução conceitual do termo empreendedor ao decorrer dos séculos.

Século XVII	A firme resolução de fazer qualquer coisa.
Século XIX e Início do Século XX	Termo designava os grandes capitães da indústria, tais como: Ford, nos EUA, Peugeot na França, Cadbury na Inglaterra e Toyota no Japão.
Século XXI	Significa a atividade de toda pessoa que está na base de uma empresa, desde o franqueado ou um dono de oficina mecânica, até aquele que criou e desenvolveu uma multinacional.

Quadro 1 – Evolução conceitual de empreendedor ao decorrer dos séculos.
 Fonte: Adaptado de Dolabela (2008), Oficina do Empreendedor, Pág. 59.

O processo de tentativa e erro é eminente para o empreendedor, afinal, este indivíduo está em constante proximidade com a inovação e com a evolução das descobertas de novas oportunidades. Muitos estudiosos definem o empreendedorismo e o empreendedor, através de suas gerações. J.B SAY (1767-1832 apud DOLABELA, 2008. pág.66) refere que *“o empreendedor movimenta recursos econômicos de um setor de menor produtividade para outro de maior produtividade e melhor rendimento”*.

Os contemporâneos, no entanto, já possuem outra percepção sobre os termos de empreendedor e empreendedorismo. Segundo TIMMONS, J.A (1994) o empreendedor é apto para reconhecer e aproveitar uma oportunidade, utilizando os recursos disponíveis para consolidar um novo negócio, enquanto empreendedorismo está relacionado à geração de valor e benefícios para todos os envolvidos.

Todavia, apesar dos termos possuírem variações de acordo com a época, por lógicas e culturas diferentes, muito ainda será visto e abordado nestes conceitos ao decorrer dos anos. Certamente, o empreendedorismo será uma das essenciais matérias das ciências humanas e sociais. *“Um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”* (FILION, 1991), portanto, sua evolução estará em ascendência através das gerações.

3.2. Empreendedorismo no Brasil

Segundo DOLABELA (2008, pág. 39), o empreendedorismo no Brasil ainda pode ser considerado jovem, mesmo que o primeiro curso na área tenha surgido em 1981, na Fundação Getúlio Vargas, denominado na época como “novos negócios”.

Conforme citado por DORNELAS (2008, pág. 10), nos períodos anteriores a década de 90, os ambientes políticos e econômicos do país não eram favoráveis, e quase não havia informações disponíveis que auxiliassem a criação de novos empreendimentos. Foi na década de 90 com o advento da criação de entidades como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas) que o empreendedorismo brasileiro começou a tomar forma.

Juntamente com o SEBRAE, podemos constatar que a entidade Softex (Sociedade Brasileira para a Exportação de Software) teve papel importante na difusão do empreendedorismo no Brasil. A Softex também foi criada na década de 90, com o objetivo de estimular a exportação de softwares nacionais, oferecendo aos empresários de informática treinamentos em gestão e tecnologia (Projeto Softstar), e criando o Projeto Genesis de incubação universitária. Com as ações executadas pela Softex, atreladas às universidades de ciências da computação e informática, o tema empreendedorismo passou a ganhar força de forma escalonada. Com o passar do tempo, o tema se tornou tão relevante que o Brasil desenvolveu um potencial no ensino do empreendedorismo que é comparável ao dos Estados Unidos da América, possuindo mais de mil e cem escolas ensinando empreendedorismo. (DORNELAS, 2008)

Além do grande potencial de ensino empreendedor, DORNELAS (2008, pág. 12) reforça que o Brasil possui uma das melhores relações entre o número de adultos que começam um novo negócio com o total da população, desbancando grande parte dos países desenvolvidos e fazendo desta forma com que o empreendedorismo tenha um papel extremamente relevante na economia brasileira.

O Relatório Executivo GEM (*Global Entrepreneurship Monitor*) de Empreendedorismo do ano de 2014, conduzido pelo IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade) em parceria com o SEBRAE e a FGV (Fundação Getúlio Vargas), ratifica a informação de Dornelas, apontando que o Brasil é o primeiro

colocado no ranking mundial de empreendedorismo, possuindo uma taxa total de empreendedores (TTE) de 34,5%, consideravelmente a frente da segunda colocada China, com a taxa de 26,7%.

DOLABELA (2008, pág. 47) relata que cada vez mais os jovens brasileiros quebram o paradigma das gerações anteriores, apontado pelo mesmo como “síndrome do empregado”, que viam a realização em encontrar um emprego em uma grande empresa ou no governo. O jovem já percebeu que não quer emprego, principalmente pela baixa oferta dos mesmos, baixos salários e instabilidade percebida no real mercado de trabalho, e essa quebra de paradigma aumenta as possibilidades de que a nova geração passe cada vez mais ter o pensamento e atitudes empreendedoras, criando uma nova geração de empregados modernos (intraempreendedores).

Apesar dos fatores positivos apontados, DORNELAS (2008, pág. 13) cita que, o Brasil ainda não possui políticas públicas devidamente ajustadas que possam impulsionar o empreendedorismo. A sociedade brasileira ainda não vê a atividade empreendedora de forma totalmente positiva, ligando ainda os empreendedores de sucesso à ideia de pessoas que enriquecem a custa do trabalho alheio ou de meios escusos e ilícitos, ideia essa compartilhada por DOLABELA (2008, pág.44). Essa concepção pode levar anos para ser corrigida, e no atual momento é necessário que o conceito correto seja trabalhado, para que no futuro, os frutos sejam satisfatórios, criando e gerando assim valor a todos os envolvidos.

A necessidade de difundir os conceitos de empreendedorismo também pode ser observada na pesquisa “*Causa Mortis*” do SEBRAE de 2014, onde foi verificado que os três principais motivos para o fechamento de empresas brasileiras de 0 a 5 anos de atividade, são a falta de planejamento prévio, de gestão empresarial e de comportamento empreendedor, estando esses motivos ligados basicamente à obtenção e análise de informações antes da abertura do negócio, conhecimento do ramo de mercado, implementação de inovações e busca contínua de melhores formas de atingir os objetivos da empresa (SEBRAE, 2014). Além dos motivos citados na pesquisa, segundo o artigo de NETO (2015), podemos considerar também o descompromisso ou a falsa sensação de liberdade por trabalhar em um negócio próprio, como motivo para o fracasso de novos empreendimentos.

4. BALANCED SCORECARD (BSC)

KAPLAN E NORTON (1997, pág. 19), os criadores do BSC, definem esta ferramenta como um instrumento que compõe as medidas provenientes das estratégias procedentes de um empenho consciente e rigoroso de explanação da estratégia organizacional em objetivos e medidas concretas.

O BSC, de acordo com Kaplan e Norton, define a missão e a estratégia em objetivos e medidas, derivados da visão estratégica da empresa e focadas no desempenho organizacional sob quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e crescimento. Essas quatro perspectivas compõem sua estrutura, que segundo KAPLAN E NORTON, (2004, pág.7) é um modelo que oferece exatamente a especificação de estratégias que criam valor. Na figura 1, podem ser vistos os arranjos de criação de valor com base nas perspectivas do BSC.

Figura 1 – Perspectivas do BSC que criam valor
Fonte: A estratégia em ação – Balanced Scorecard, 1997, Pág. 10.

KAPLAN E NORTON (1997) argumentam que estas quatro perspectivas distintas devem ser analisadas paralelamente para se articular a estratégia da empresa, comunicando essa estratégia e alinhando as iniciativas individuais, organizacionais e interdisciplinares, no intuito de se conquistar uma meta comum entre todos os envolvidos. Estas quatro perspectivas colaboram para equilibrar os objetivos de curto e longo prazo.

O grande efeito do *Balanced Scorecard* desponta quando deixa de ser um sistema de medidas e se transforma em um sistema de gestão estratégica. Segundo KAPLAN E NORTON (1997, pág. 20), as empresas inovadoras utilizam a gestão estratégica de longo prazo, viabilizando processos gerenciais críticos, objetivando:

1. “*Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;*”
2. “*Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;*”
3. “*Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas.*”
4. “*Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.*”

Desta forma, KAPLAN E NORTON (1997, pág.18), afirmam que um *Balanced Scorecard* bem construído é a explicitação das teorias estratégicas operacionais da empresa.

[...] O Scorecard cria uma estrutura, uma linguagem, para comunicar a missão e a estratégia, e utiliza indicadores para informar os funcionários sobre os vetores de sucesso atual e futuro. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades e os conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar as metas de longo prazo. (Kaplan e Norton 1997, pág.18).

De acordo com KAPLAN E NORTON (1997, pág. 26), as medidas financeiras de desempenho esclarecem se a estratégia de uma empresa, sua implementação e execução estão contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Segundo KAPLAN E NORTON (2004, pág.7), o desempenho financeiro é o preceito definitivo do sucesso da organização. A estratégia retrata como a organização pretende fomentar o crescimento de valor sustentável para os acionistas.

Já referente à perspectiva do cliente, KAPLAN E NORTON (1997, pág.26), atestam que o BSC, permite classificar os segmentos de clientes e mercados nos

quais a unidade de negócios competirá e quais serão as medidas do desempenho da unidade nesses segmentos-alvo. Entre as medidas essenciais de resultado estão, por exemplo, à satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de novos clientes, a lucratividade dos clientes e a participação em contas (clientes) nos segmentos-alvo, incluindo também medidas específicas das propostas de valor que a empresa oferecerá aos clientes de cada segmento.

Na perspectiva dos processos internos, KAPLAN E NORTON (1997, pág.27) relatam que é possível evidenciar os processos internos críticos nos quais a empresa deve alcançar a excelência, permitindo que a unidade de negócios: *“ofereça as propostas de valor capazes de atrair e reter clientes em segmentos-alvo de mercado e satisfaça as expectativas que os acionistas têm de excelentes retornos financeiros”*.

KAPLAN E NORTON (1997, pág. 121), afirmam que na perspectiva de processos internos, os executivos identificam os processos instáveis, a fim de atender aos objetivos. Portanto, KAPLAN E NORTON (2004, pág.8) relatam que *“os processos internos criam e cumprem a proposição de valor para os clientes. O desempenho dos processos internos é um indicador de tendência que terão impacto junto aos clientes e nos resultados financeiros”*.

Por fim, a perspectiva de aprendizado e crescimento, de acordo com KAPLAN E NORTON (1997, pág. 29), provém de três fontes principais: *“Pessoas (Capacidade dos Funcionários), Sistemas (Capacidade dos Sistemas de Informação) e Procedimentos organizacionais (Motivação, Empowerment e Alinhamento)”*.

KAPLAN E NORTON (1997, pág. 131,) certificam que os objetivos da perspectiva de aprendizado e crescimento oferecem a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos audaciosos nas outras três perspectivas. Neste sentido, KAPLAN E NORTON (2004, pág.8), alegam que os ativos intangíveis são a fonte definitiva de criação de valor sustentável. Os objetivos de aprendizado e crescimento descrevem como pessoas, tecnologia e clima organizacional se unem para sustentar a estratégia.

Completando, KAPLAN E NORTON (2004, pág.8) ressaltam que os objetivos das quatro perspectivas interligam-se entre si numa cadeia de relações de causa e efeito, e que devem receber um conjunto de indicadores interdependentes como um painel de controle da gestão.

5. RESULTADOS

Com base nos conceitos apresentados é possível notar a importância do planejamento no processo de construção de um novo empreendimento. O *Balanced Scorecard* (BSC), pode se tornar uma poderosa ferramenta de acompanhamento do empreendimento, possibilitando ao empreendedor mensurar através de um conjunto de indicadores a real situação da empresa nas áreas vitais, sobre as quatro perspectivas (financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento), criando planos mais claros, visando à mitigação das ameaças, proporcionando a empresa uma direção quanto às ações que devem ser tomadas a curto, médio e longo prazo.

A preparação de um BSC que atenda a visão estratégica da empresa começa com a elaboração de um conjunto de programas que compõe o mapa estratégico, e a partir destes programas é possível definir uma série de indicadores que serão utilizados para criar um alinhamento das estratégias com os objetivos da empresa.

5.1. MAPA ESTRATÉGICO

O mapa estratégico é a representação visual da estratégia (KAPLAN E NORTON, 2004, pág. 54), demonstrando como os objetivos atrelados às quatro perspectivas do BSC se integram e se combinam para comunicar a estratégia e o posicionamento da empresa no mercado competitivo.

O *Balanced Scorecard*, de acordo com KAPLAN E NORTON (2004), revela os objetivos do mapa estratégico em indicadores e metas, introduzindo um conjunto de ações que criarão circunstâncias para que se realizem as metas propostas em todos os indicadores, através de iniciativas estratégicas.

Cada empresa adequa o mapa estratégico ao seu conjunto específico de objetivos, alinhando-os ao plano de ação que proporcionam meios para as iniciativas que geram resultados em um projeto integrado, que é indispensável na transição entre a fase de planejamento para a fase de execução dos projetos estratégicos (KAPLAN E NORTON, 2004).

A primeira etapa para a aplicação do BSC nas organizações é o desenho do mapa estratégico, que é composto pelos objetivos, metas e ações determinadas nas quatro perspectivas de gestão apresentadas, de acordo a definição dos indicadores de desempenho que geram valor, conforme exposto na proposta do modelo de mapa estratégico demonstrado pela Figura 2.

Figura 2 – Modelo de Mapa Estratégico Proposto

Fonte: Elaborado pelos autores, adaptado de Kaplan e Norton (2004 – Mapas Estratégicos)

5.2. INDICADORES

De acordo com CHIAVENATO (1999), os indicadores de desempenho são apreciações das atividades desempenhadas pelos colaboradores, das metas e resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. Segundo o

CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (2010), os indicadores devem representar um alinhamento entre o que está sendo executado e o planejamento estratégico organizacional criado no início de tudo, onde é de suma importância garantir que esse planejamento esteja condizente com os processos e que os indicadores estejam representando as etapas que são consideradas críticas e importantes.

5.3. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES SUGERIDOS

Lucro líquido: Este indicador permite a análise da lucratividade da empresa, colaborando para o planejamento de estratégias que potencializem a evolução da mesma. Os dados devem ser coletados dos documentos fiscais da empresa e analisado em período trimestral, tendo como responsáveis o departamento fiscal e de custos, dando bases para ações que potencializem o uso dos recursos apoiando a empresa a atingir suas metas de crescimento.

Fluxo de caixa livre: Os lançamentos referentes ao fluxo de caixa livre (FCL) devem ser analisados através do demonstrativo de fluxo de caixa (DFC) da empresa, pelos responsáveis do departamento contábil. Com este controle é possível em uma análise anual, visualizar claramente se houve entrada ou saída de dinheiro no período, possibilitando o planejamento de investimentos necessários com mais segurança e coesão.

Gestão de relacionamento: Iniciar um negócio sem conhecer quem são os clientes potenciais é um erro de planejamento e pode custar a vida da empresa. Com este indicador, pode-se identificar o percentual de crescimento de aquisição de clientes e desenvolver um estudo sobre seu perfil. Este levantamento deve ser realizado trimestralmente, pelos empreendedores, para adotar estratégias de crescimento na gestão de relacionamento.

Pontualidade: Cada dia mais as empresas precisam desenvolver medidas que satisfaçam as necessidades dos clientes que estão cada vez mais exigentes ao prazo de entrega, solicitando que o produto esteja disponível na quantidade certa, na qualidade desejada, no local e no momento esperado. Este indicador é ideal para monitorar a efetividade da entrega e esta análise deve ser realizada mensalmente,

pelo departamento logístico, no intuito de promover a satisfação dos clientes quanto à pontualidade de entrega.

Taxa de rejeição: Indicador relacionado ao nível de perdas nos processos produtivos, que deve ser utilizado para redução de perdas que geram tanto retrabalho quanto custos, melhorando assim a eficiência produtiva, sendo o responsável por este o supervisor produtivo. Este indicador deve ser medido mensalmente, onde dentro do mês devem ser corrigidas as falhas identificadas e desta forma padronizar e otimizar os processos, diminuindo gradativamente a taxa de rejeição.

Consolidar parceiros de negócios: Este indicador está relacionado à identificação e consolidação de parcerias estratégicas que auxiliem no crescimento assertivo do negócio, podendo ser medido trimestralmente. A responsabilidade pelo mesmo compete ao próprio empreendedor, que deve negociar uma relação e criar uma interação com o parceiro estratégico, visando que os envolvidos possam adquirir vantagens criadas pela parceria.

Desenvolvimento organizacional: O desenvolvimento das competências do colaborador é vital para o bom desempenho da organização como um todo. Este indicador deve ser utilizado pelo departamento de gestão de pessoas, analisando mensalmente sua efetividade e buscando atingir a meta estipulada para o desenvolvimento das competências dos colaboradores.

Turn-Over: A integração do colaborador com a empresa é um requisito indispensável para a manutenção do bom desempenho geral. Com a redução do turn-over, a empresa economiza recursos importantes ao manter sua força de trabalho ativa e funcional. O Departamento de RH deve analisar esse indicador mensalmente, a fim de analisar se a taxa se mantém nos níveis aceitáveis, e caso contrário, intervir por meio de ações que gerem a retenção dos colaboradores.

De acordo com as definições apresentadas, a seguir, serão demonstrados os modelos de indicadores sugeridos e as respectivas metas e ações sugeridas em sua implementação, demonstradas no Quadro 2 e no Quadro 3.

Perspectivas	Mapa da Estratégia	Objetivos Estratégicos	Indicadores
Financeira	Lucro Líquido	Dar base à evolução da empresa	$LL = \left(\frac{\text{Lucro líquido atual} - \text{Lucro líquido anterior}}{\text{Lucro líquido anterior}} \right) \times 100$
	Fluxo de Caixa Livre	Identificar a capacidade de geração de riqueza da empresa	$FCL = \text{Lucro Líquido} - \text{Investimentos}$
Clientes	Gestão de Relacionamento	Aquisição de Clientes	$AC = \left(\frac{\text{Clientes Atuais} - \text{Clientes Anteriores}}{\text{Clientes Anteriores}} \right) \times 100$
	Pontualidade	Desempenho de entrega ao cliente	$EC = \frac{\text{Entregas no Prazo}}{\text{Entregas Totais}}$
Processos Internos	Taxa de Rejeição	Maior eficiência produtiva com menores perdas	$RR = \frac{\text{Produtos Rejeitados}}{\text{Total Produzidos}}$
	Consolidar Parceiros de Negócio	Firmar parcerias que auxiliem no crescimento e desenvolvimento do negócio	$CP = \left(\frac{\text{Parcerias Consolidadas}}{\text{Parcerias Planejadas}} \right) \times 100$
Aprendizagem e Crescimento	Desenvolvimento Organizacional	Capacitar o Colaborador	$CT = \left(\frac{\text{Hora Homem treinado}}{\text{Total de horas disponíveis}} \right) \times 100$
	Turn-Over	Integrar o colaborador a empresa e seus objetivos	$TN = \frac{\left(\frac{N^{\circ} \text{ de Demissões} + N^{\circ} \text{ de Admissões}}{2} \right)}{\text{Total de Colaboradores Ativos}}$

Quadro 2 – Modelos de Indicadores Sugeridos

Fonte: Elaborado pelos autores

Perspectivas	Mapa da Estratégia	Metas	Ações
Financeira	Lucro Líquido	Atingir um valor maior que o período anterior	Promover planejamento e melhoria contínua em relação ao aproveitamento dos recursos utilizados, a fim de aloca-los com maior efetividade.
	Fluxo de Caixa Livre	Crescer “x”% em relação ao ano anterior	Fazer a análise do fluxo de caixa livre, levando em consideração anos anteriores, a fim de ter bases sólidas para novos investimentos.
Clientes	Gestão de Relacionamento	Aumentar a carteira de clientes em “x”%, trimestralmente.	Identificar o perfil dos clientes potenciais e desenvolver medidas estratégicas para gerar valor percebido.
	Pontualidade	Manter acima de “x”%	Monitorar a efetividade das entregas para promover a satisfação e fidelização dos clientes.
Processos Internos	Taxa de Rejeição	Manter abaixo de “x”%	Acompanhar os processos buscando corrigir as falhas e padronizar a otimização de processos.
	Consolidar Parceiros de Negócio	Firmar “x” parcerias ao trimestre	Avaliar parceiros em potencial, planejar uma inteição e negociar uma relação em que ambos saiam ganhando com a parceria.
Aprendizagem e Crescimento	Desenvolvimento Organizacional	Atingir “x”% de Horas homem Treinado	Definir e manter perfis de colaboradores e executar programas de capacitação profissional.
	Turn-Over	Reduzir para “x”%	Explicitar ao colaborador, a partir de sua contratação, a cultura e a filosofia organizacional da empresa, incentivando-o a se sentir parte da organização e a colaborar ativamente com os objetivos da empresa.

Quadro 3 – Modelos Sugeridos de Metas e Ações Estratégicas
Fonte: Elaborado pelos autores

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO

Com base no *Balanced Scorecard*, este artigo apresentou um instrumento de gestão que permite planejar, estabelecer metas e alinhar as iniciativas estratégicas das novas empresas, no intuito de se conquistar uma vantagem competitiva no mercado. Em analogia ao atual cenário, este estudo visa demonstrar a relevância de tal ferramenta e sua aplicabilidade em novos negócios.

Além de expor a relevância deste instrumento de gestão, o artigo buscou solucionar um problema crônico enfrentado por novos empreendedores quanto à falta de conhecimento das ferramentas adequadas à gestão, bem como a falta de acompanhamento do desenvolvimento de seus respectivos negócios, através da utilização eficaz de tais ferramentas, recomendando a implantação de um modelo de gestão proposto, visando uma administração mais assertiva e segura.

O estudo em questão apresentou os fatores mais importantes da utilização dos indicadores de desempenho em novas empresas, sugerindo um modelo de gestão ajustável para negócios distintos, para que os novos empreendedores atuem com firmeza em sua gestão. No entanto, este estudo não tem como foco a apresentação da utilização das ferramentas que inevitavelmente devem acompanhar o BSC, como por exemplo, o desenvolvimento de um plano de negócios, a elaboração da missão, visão e a criação dos objetivos da empresa, uma vez que estes elementos antecedem a criação do BSC e são relevantes para nortear a gestão, gerando uma base administrativa consistente ao gestor do novo empreendimento.

O modelo proposto é flexível e adaptável a diferentes realidades e negócios dos mais variados segmentos de mercado (indústria, comércio e serviços). Ressaltamos que o modelo sugerido é tolerante a alterações de acordo com a análise da implantação, entretanto, não indicamos a alteração da estrutura do conceito de BSC apresentada neste estudo.

A implantação e a utilização contínua do instrumento de gestão apresentado, além de colaborar para uma gestão assertiva dos novos empreendedores, também é uma ferramenta mobilizadora de mudanças que auxiliam no crescimento da organização e, conseqüentemente, promove o aperfeiçoamento contínuo, criando através de uma base teórica, uma estrutura de gestão consolidada, agregando valor a todos os envolvidos e promovendo um diferencial competitivo para alcançar os objetivos e os resultados almejados pela organização.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do desenvolvimento do presente artigo, pudemos aprofundar nossos conhecimentos em relação não somente a ferramenta BSC, mas também em questões relacionadas ao empreendedorismo, desenvolvendo conhecimentos quanto a métodos de pesquisa e novas competências referentes à verificação, análise e síntese de informações.

Com o aprofundamento da pesquisa e o desenvolvimento do artigo, notamos que a utilização de indicadores para medir o desempenho, considerando as quatro perspectivas sugeridas pelo BSC, pode apoiar a empresa, independente de seu porte, a uma gestão mais racional e, conseqüentemente, mais controlada, permitindo estabelecer metas viáveis em todos os aspectos, ocasionando desenvolvimento de forma contínua, sustentável e assertiva.

Tendo como foco os objetivos propostos na idealização do projeto, buscamos fornecer uma série de informações pertinentes, que visam facilitar a utilização dos conceitos básicos da ferramenta no processo de planejamento de um novo empreendimento, tendo como objetivo principal a geração de valor a todos os interessados. Os conceitos foram abordados de forma objetiva, em conjunto com a sugestão de um modelo de implementação, contendo uma série de indicadores apresentados de forma didática, unido a ações para a implementação e definição de metas para acompanhamento e desenvolvimento dos mesmos, cumprindo desta forma os objetivos que foram inicialmente apresentados.

Observa-se que ainda há muito que se desenvolver referente ao empreendedorismo e ferramentas que possibilitem as empresas que estão entrando no mercado, a estabilidade necessária para passar pela fase inicial e projetar um crescimento em longo prazo. O desenvolvimento e disponibilização desse tipo de informação e conhecimento colaboram para que os empreendedores que possuem vontade e projetos inovadores possam colocar suas ideias em prática e, conseqüentemente, colaborar para a evolução de nosso país que muito depende da força de vontade, criatividade e inovação de seu povo para crescer e caminhar em direção a ser um país mais desenvolvido.

8. REFERÊNCIAS

ALVES, M.R. **Brasil é o primeiro em ranking de empreendedorismo**. Disponível em: <<http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-primeiro-em-ranking-de-empreendedorismo,1660110>>. Acesso em 15 de maio de 2015.

CASTRO, RODOLFO ELCI. **Um estudo do processo empreendedor e características empreendedoras**. Artigo. São Carlos: UFSCAR, 2010. Apud HISRICH, ROBERT D.; PETERS, SHEPHERD, D.A. **Empreendedorismo**. 7. Ed, Porto Alegre. Bookman, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

DOLABELA, FERNANDO. **Oficina do Empreendedor**. 1. Ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.

DORNELAS, JOSÉ CARLO DE ASSIS. **Empreendedorismo**. 3. Ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008.

FGV, IBQP, SEBRAE. Global Entrepreneurship Monitor. **Empreendedorismo no Brasil, Relatório Executivo 2014**. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Estudos%20e%20Pesquisas/gem%202014_rel%C3%B3rio%20executivo.pdf>. Acesso em 15 de maio de 2015.

GERHARDT, TATIANE ENGEL.; SILVEIRA, DENISE TOLFO. **Métodos de Pesquisa**. 1. Ed. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2009 apud FONSECA, J. J.S. **Metodologia da pesquisa científica**. Apostila. Fortaleza: UEC, 2002. Apud GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. **Empreendedorismo**. 5 Ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.

LAGES, RAPHAEL; LAGES, ROSAMARIA; BRAGA, SERGIO. **Indicadores de Desempenho com o conceito do Triple Bottom Line e a Metodologia do Balanced Scorecard**. Congresso Nacional de Excelência em gestão. Niterói. Rio de Janeiro, 2010.

LANDSTROM, HANS.; HARIARCHI GOUYA.; ASTROM, FREDRIK.
Entrepreneurship: Exploring the knowledge base. Disponível em:
<http://final.dime-eu.org/files/Landstr%C3%B6m_etal_B7.pdf>. Acesso em 24 de março de 2015.

LANDSTROM, H.; BENNER, M. **Entrepreneurship research: a history of scholarly Migration.** In: LANDSTROM, H.; LOHRKE, F. (org). Historical foundations of entrepreneurship research. Great Britain: Edward Elgar Publishing. pp. 15-45, 2010 Artigo. Goiânia. Apud VERGA, Everton; SILVA, Luiz. VIII EGEPE, UFG, **Empreendedorismo: Evolução Histórica, Definições e Abordagens**, 24 a 26 de Março de 2014.

NETO, F.R. **Os 5 erros comuns do empreendedor brasileiro.** Disponível em:
<<http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/os-05-erros-comuns-do-empreendedor-brasileiro/86958/>>. Acesso em 14 de maio de 2015.

NORTON, David. P.; KAPLAN, Robert S. **A Estratégia em Ação: Balanced Scorecard.** 22. Ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 1997.

NORTON, David. P.; KAPLAN, Robert S. **Mapas Estratégicos: Convertendo Ativos Intangíveis em Resultados Tangíveis.** 9. Ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.

SCUCUGLIA, Rafael. **A importância dos indicadores para a medição de resultados.** Artigo. São Paulo: FNQ, 2014. Apud DEMING, W.E. **Qualidade: a revolução da administração.** Saraiva: Rio de Janeiro, 1990.